

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Cita sugerida: Rousell, P. A. (2022). *Impacto de un modelo de gestión de la calidad de un servicio de inmunización del Hospital El Cruce de Alta Complejidad*. [Tesis de Maestría, Universidad Maimónides]. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6570952>

Título	Impacto de un modelo de gestión de la calidad de un servicio de inmunización del Hospital El Cruce de Alta Complejidad
Autor/a	Lic. Rousell, Patricia Adriana
Director/a	Prof. Dr. Javier González Argote
Resumen	<p>Introducción: La aplicación de diferentes modelos de gestión en el ámbito de la salud, persiguen alcanzar metas de calidad en el servicio, estos modelos se plantean objetivos diferenciados y la identificación de los factores críticos del éxito, las responsabilidades, los procedimientos y los métodos necesarios para detectar y corregir las fallas, mejorar la eficiencia referido a la habilidad de contar con algo o alguien para obtener un resultado, por lo tanto, se vincula a utilizar los medios disponibles de manera racional para llegar a una meta.</p> <p>Objetivo: Describir los resultados de la implementación del modelo de gestión de la calidad en el vacunatorio del Hospital el Cruce durante período de 2015-2016 respecto a los períodos subsiguientes (2017-2018).</p> <p>Métodos: Se realizó un estudio analítico, no experimental, en sistemas y servicios de salud en el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce, que comprende la evaluación de indicadores de calidad asistencial en el periodo de 2015 a 2018, un enfoque longitudinal y retrospectivo. Se utilizaron como técnicas y procedimientos para el relevamiento de los</p>

	<p>datos: guías de observación, encuestas, y evaluación de indicadores de gestión organizacional.</p> <p>Resultados: Se realizó una encuesta multidimensional, en la que de los 150 participantes. El 57,7% (75) pertenecía al sexo femenino y el 42,3% (55) al sexo masculino. Utilizando la prueba de Spearman encontró solo en el caso del tiempo y la calidad de atención una correlación negativa estadísticamente significativa. Cuando se analizó que el número de dosis descartada por años, en el segundo periodo (2017-2018) específicamente en el 2018 no se descartaron dosis en ninguna de las vacunas, y en segundo lugar en 10 vacunas no se descartaron en ambos periodos.</p> <p>Conclusiones: Se evidenciaron los resultados de la evaluación con enfoque en la mejora de la calidad de atención. El análisis multidimensional, con enfoque holístico, aportó información relevante que ayudó a encontrar las causas que permitieron el planteamiento de los objetivos, posibles soluciones al problema, así como la evaluación de las mejoras. Los aportes de esta investigación proponen acciones que permitan replantear mecanismos de atención hacia el paciente y mejorar el ambiente de trabajo de todo el personal, determinar la medida o grado de mejoramiento de los servicios y evaluar el cumplimiento de las propuestas y metas en pro de mejorar la calidad de atención de nuestras instituciones de salud.</p>
<p>Palabras clave</p>	<p>Cobertura de Vacunación; Esquemas de Inmunización; Programas de Inmunización; Vacunación; Administración de los Servicios de Salud; Calidad de la Atención de Salud; Cobertura de los Servicios de Salud; Investigación sobre Servicios de Salud; Sistemas Públicos de Salud.</p>